

AGRICULTURA 4.0:

O PODER DA TECNOLOGIA NO AGRONEGÓCIO

Juan Felipe Moura de Melo, Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes, juanfelipecoficial99@gmail.com

RESUMO. O objetivo em geral, é informar e colocar em evidência os benefícios que a utilização da tecnologia dentro do meio agrícola pode causar. Esse fenômeno é chamado de agricultura 4.0. O redator deste artigo têm em mente trazer à tona as especificações tecnológicas dos dispositivos utilizados em toda cadeia de suprimentos agrícola, podemos ter como o exemplo a utilização do IOT (*Internet of things*), que é a utilização de dispositivos eletrônicos como sensores de temperatura, umidade do ar, umidade do solo e até mesmo controle de irrigação, estes que por sua vez buscam automatizar trazendo maior produtividade e menor desperdício durante todo processo agrícola. Existe também a utilização do Big Data, para auxiliar no reconhecimento de padrões que aparecem durante o processo agrícola, seja de possíveis pragas, estações ou sobre as condições do solo. Durante a demonstração de resultados e discussões, os valores numéricos das evidências tratadas e demonstradas durante todo o artigo, concluindo o avanço e melhoria da produtividade agrícola com base nessas informações.

Palavras-chave. IOT, Agricultura, Big Data.

ABSTRACT. The general objective is to inform and highlight the benefits that the use of technology within the agricultural environment can bring. This phenomenon is called 4.0 agriculture. The writer of this article have in mind to bring up the technological specifications of the devices used throughout the agricultural supply chain, we can take as an example the use of the IOT (Internet of Things), which is the use of electronic devices such as temperature sensors, air humidity, soil moisture and even irrigation control, which in turn seek to automate, bringing greater productivity and less waste during the entire agricultural process. There is also the use of Big Data, to assist in the recognition of patterns that appear during the agricultural process, whether from possible pests, seasons or on soil conditions. During the demonstration of results and discussions, the numerical values of the evidence treated and demonstrated throughout the article, concluding the advancement and improvement of agricultural productivity based on this information.

Keywords. IOT, Agriculture, Big Data.

1. INTRODUÇÃO

Há um grande crescimento na procura por produtos alimentícios e industriais provocados pelo aumento da população mundial e surgimento de novas demandas, a agricultura é um dos setores que mais precisa se inovar para poder acompanhar as necessidades oriundas deste fenômeno. Como exemplo deste fenômeno no Brasil temos a soja, cuja sua produção nos anos 2000 foi de aproximadamente 40 milhões de toneladas e vinte anos depois chegou à marca de 133,7 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 330% (Conab,2020).

Cada vez mais os avanços em tecnologias da informação e da comunicação (TIC) terão um caráter estratégico e político para o Brasil e para o mundo. Elas têm contribuído, há várias décadas, de forma impactante, para as diversas áreas de conhecimento, permitindo o armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, automatização de processos e o intercâmbio de informações e de conhecimento. Seu grande potencial reside na sua transversalidade podendo agregar valor e benefício para as diversas áreas de negócios, mercado, agricultura e meio ambiente (MASSRUHÁ; LEITE; 2017).

A partir deste aumento na demanda a agricultura teve que se adaptar e se reestruturar ficando cada vez mais otimizada, chegando ao ponto em que a denominamos como Agricultura 4.0 ou Agricultura Inteligente, incorporando às atividades de campo diversas tecnologias, entre elas a IoT (*Internet of Things* ou Internet das Coisas) como automatização de processos, utilização de sensores para monitoramento em tempo real, uso de Big Data, entre outros.

Figura 1 - O ciclo da Agricultura Inteligente aprimorado por sistemas baseados em nuvem através do gerenciamento de eventos e dados

Fonte: Adaptado de Wolfert et al., (2017)

O objetivo do artigo é fazer um estudo sobre a utilização de tecnologias atuais, IoT e Big Data nos equipamentos agrícolas e de que forma os dados fornecidos por estes equipamentos estão auxiliando os produtores na tomada de decisão.

Aqui também procura-se saber se o cenário da agricultura do Brasil está sendo administrado de maneira inteligente ao aplicar os conhecimentos tecnológicos em sua prática, e quais são os resultados negativos daqueles que o não fizeram.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 INTERNET OF THINGS (IOT)

A internet das coisas, que deriva do Inglês *Internet Of Things* (IOT), surgiu dos constantes avanços da ciência nos últimos anos, tendo como o principal deles a revolução dos dispositivos móveis. Essa revolução, foi responsável por popularizar e familiarizar a sociedade com a tecnologia móvel, e que ter um computador dentro do seu bolso, não é mais algo inalcançável ou estranho, e sim comum.

Com essa tendência sendo escrita todos os dias, surgiram os dispositivos vestíveis do inglês *wearables*: relógios inteligentes, óculos inteligentes, pulseiras e até mesmo roupas inteligentes. Esses dispositivos funcionam com uma interligação ao smartphone que a pessoa carrega, e compartilham as informações entre eles, desde notificações de mensagens, até mesmo os batimentos cardíacos.

Dentro do âmbito doméstico não é diferente, você possui geladeiras e fogões inteligentes, que buscam reconhecer hábitos de consumo de seus usuários e ajustam o consumo de energia conforme os horários de maior e menor uso do dispositivo.

Estes exemplos citados, são pequenas partes ainda embrionárias do que vem a ser a internet das coisas, a sua abrangência é infinitamente maior, pois ela busca a interligação de todos os dispositivos que estão entorno de uma pessoa, como exemplo podemos utilizar uma casa inteligente, onde quando você acorda de manhã cedo, o seu alarme além de te acordar, emite uma informação para a sua cafeteira, que você está levantando, e a partir desse momento, seu café, já começa a ser preparado, nesse momento, com base no seu hábito de consumo, a sua geladeira dispara um pedido de compra de leite ao supermercado, para realizar entrega, pois percebeu que o seu leite está acabando, e antes que isso aconteça, ela está programada para sempre repor os alimentos. Além desse, existem muitos outros exemplos importantes do que vem a ser a IOT, e muitas formas de aplicação do dela.

Segundo Mario Alves e Elisio Contini (2017, p. 1) “A Internet das Coisas (IoT) é considerada a mudança mais substancial na produção de bens, desde a Segunda Revolução Industrial. Envolve desde gigantes multinacionais até iniciantes startups.”

A IoT também é utilizada na agricultura, como descrito anteriormente, é utilizado de sensores e comunicadores para apresentar dados que serão utilizados nos campos rurais. Existem diversas aplicações diferentes dessa tecnologia, algumas que preveem o tempo com o monitoramento de condições climáticas, e as que utilizam dessa informação para uma melhor administração de recursos, como a de irrigações inteligentes que sabem o momento correto de molhar o campo e o quanto necessário de água precisará ser gasta naquele dia, nem mais, nem menos.

Com essa tecnologia o trabalho braçal é quase que extinto com a possibilidade de utilizar maquinários automáticos, como máquinas de plantio e colhedores.

2.2 BIG DATA

Faz parte do conceito de humanidade o seu constante desenvolvimento, durante a história da humanidade, sempre vimos diversas formas com a qual o ser humano busca meios de não se desenvolver, mas também de acelerar esse processo de desenvolvimento. E qual a relação desse fato com o *Big Data*? Sabe-se que a quantidade de dados gerados pela humanidade nos últimos anos tem crescido de forma exponencial, dados mostram que no ano 2000 25% dos dados eram digitalizados, já

em 2007 esse número salta para 97% e já em 2013, temos o avanço para 98% (IBM, 2013). Dentre os principais causadores desse crescimento está a popularização de acesso a dispositivos moveis e a internet, uma vez que você tem todos os dados digitalizados, o processo de desenvolvimento humano passa a ser cada vez mais automatizado. A aplicabilidade do *Big Data* se encontra dentro dessa poderosa massa de dados que é formada, que vem de diversas fontes, com padrões diferentes, tipos de dados diferentes e tamanhos diferentes, o papel do *Big Data*, está em pegar esses dados, agrupá-los e a partir daí retirar insights dos mais variados, desde hábitos de consumo à até mesmo as descobertas sobre curas de doenças.

O *Big Data* pode ser aplicado as mais diversas áreas da ciência, e no que tange a gestão da informação, ele conseguiu proporcionar uma revolução, por conta de trabalhar de forma tão eficiente com dados de diversas fontes. A origem desses dados vem basicamente da Internet e redes sociais, e dentro dessas duas categorias principais, podemos obter diversas subcategorias: cliques, blogs, posts, feeds de notícias, dados de transação (compras com cartão de crédito, registros, ligações), biometrias, documentos eletrônicos, GPS (*Global Positioning System*) e também dados gerados de máquinas para máquinas, como os sensores fazem.

Para entender o *Big Data*, faz se necessário também entender os 5 Vs, que são: Volume, Variedade, Velocidade, Veracidade e valor. O Volume faz referência a quantidade de dados acumulados, a Variedade diz respeito aos meios de propagação e tipos de dados, a Velocidade se trata da velocidade de transmissão por onde esses dados são recebidos, a Veracidade busca entender se os dados são confiáveis ou não e por último o Valor, que é a resultante daquele dado após ser aplicado nele as ferramentas do *Big Data*.

Além disso, os dados podem ser qualificados em 3 categorias: estruturados, que são provenientes de SGBDs (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) que possuem uma estrutura relacional estabelecida, dados semiestruturados, que são aqueles que estão irregulares ou incompletos, que são compreendidos por máquinas mas não pelos seres humanos, como documentos HTML (*HyperText Markup Language*), logs de navegação de websites, e dados não estruturados são aqueles que não possuem nenhuma estrutura prévia nem possibilidade de agrupamento em tabelas como vídeos, imagens e e-mails. (INTEL. 2013).

O tratamento de todos esses dados e das diversas fontes citadas neste artigo é que torna o *Big Data* uma ciência muito desafiadora. O core do *Big Data*, funciona com um algoritmo de busca, são algoritmos inteligentes que funcionam como se fosse a “rede neural” de todo o processo, determinando o que será ou não incluído no processo de busca e pesquisa, para encontrar determinados padrões, ele que também define quais serão os padrões utilizados, e para conseguir compreender dados não estruturados, muitos sistemas de *Big Data* de fato utilizam modelos computacionais para essa difícil tarefa.

O Autor Cezar Tauarion (2013, p. 29), relata em seu livro *Big Data*, utiliza-se de uma analogia para descrever o *Big Data*, fazendo uma relação com o microscópio, uma ferramenta de análise onde se extrai informações, prever incidentes e ter a capacidade de corrigir ou até mesmo evitá-los, essa é a importância que o *Big Data* tem para as indústrias e corporações de diversos ramos.

Até aqui já vimos como o *Big Data* seleciona e busca os dados para melhorar os processos e a taxa de desenvolvimento da humanidade, falamos de uma categoria de dados semiestruturados, e dentro dela abordamos os sensores, este que vamos discorrer um pouco mais nesse tópico.

Utilizando-se dos dados produzidos pelos sensores dentro de uma plantação ou até mesmo de

uma criação de gado, podemos mapear toda a cadeia de suprimentos, e utilizar as informações produzidas pelo *Big Data*, para melhorar o processo de *IoT* dentro da área de negócio, pois o *Big Data* não está somente ligado a produção primária, mas a toda cadeia de suprimentos. (CHEN; MAO; LIU, 2014, p. 3)

Através do uso do *Big Data*, podemos melhorar até mesmo o marketing que leva as pessoas até o consumo de produtos agrícolas, buscando entender as épocas do ano e quais produtos são mais consumidos nessa época e por quais razões, seria possível reproduzir esse mesmo fenômeno em qualquer época do ano, causando assim uma inovação organizacional no setor do agronegócio, que já está sendo exigida pelo mercado.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste artigo se foi feita da utilização de artigos e documentos tanto das áreas tecnológicas para alcançar conhecimento de *IoT* e *Big Data* que estão sendo utilizados em nossas vidas, quanto a utilização, ou não, dos mesmos na área rural internacional quanto nacional com o auxílio de documentações governamentais.

Além disso, para a utilização de dados atualizados, se foi filtrado apenas os artigos mais recentes, com no máximo 5 anos desde sua publicação, partindo do ano de 2022 para trás, abrindo pequenas exceções caso alguma fonte de forte relevância seja identificada sem atingir o critério descrito acima.

4. AGRICULTURA INTELIGENTE

Entre os pontos principais geradores da necessidade de se renovar está a enorme dependência dos fatores climáticos para o desenvolvimento de uma boa produção agrícola, pois este fato impacta diretamente no crescimento, desenvolvimento e a produtividade das culturas, além de impactar também na ocorrência ou não de pragas ou doenças. (MASSRUHÁ; LEITE, 2017)

Há engenheiros e agricultores de hoje estão trabalhando concomitantemente para criar uma solução tecnológica que seja capaz de suprir o aumento na demanda por produtos agrícolas, denominada de agricultura de precisão ou agricultura inteligente, que irá nos levar à beira de testemunhar uma grande mudança neste setor na agricultura.

Agricultura inteligente tem como base a utilização de Internet das Coisas, *Big Data* e sistemas de automatização sendo seu objetivo principal a obtenção de um cenário ideal para a otimização do desenvolvimento das atividades agrícolas, através da identificação da variabilidade do solo e clima a partir de uma base de dados georreferenciada, controlando a partir deste ponto a irrigação, aplicação de agroquímicos e adubos, aumentando assim a eficiência e economia de todos os insumos presentes no processo. (SCHLEGEL; POLETTO, 2019, p.3).

Dentre as aplicações de agricultura inteligente podemos destacar algumas como o uso de Internet das Coisas através do controle feito por sensor na coleira de um gado bovino, sensor este capaz que monitora as atividades no pasto e verifica se o animal está fértil, aumentando a probabilidade de gravidez e conseqüentemente a produção de leite (SILVEIRA, 2019).

Outra proposta de aplicação é a substituição do trabalho humano em tarefas repetitivas e padronizadas por automação e robótica, já sendo possível encontrar no mercado um produto chamado AgriBots, ou

robôs agrícolas, realizando as tarefas desde o plantio e irrigação, até a colheita e classificação. (SCHLEGEL; POLETTTO, 2019, p. 3).

Há também o uso de drones para monitoramento amplo e rápido das culturas, através da captura de imagens e vídeos aéreos que podem ser gerados por fotografias padrões até por infravermelho, ultravioleta e até hiper espectral, gerando assim um acompanhamento facilitado e melhorado da saúde das culturas, em diversos pontos, como pragas por exemplo. Os drones também estão sendo utilizados para a pulverização e plantio. (SCHLEGEL; POLETTTO, 2019).

Em um cenário projetado para um futuro não tão distante segundo Schlegel e Poletto existirão locais onde que :

“... haverá sensores incorporados em todas as etapas do processo de cultivo e em todos os equipamentos. Os sensores instalados nos campos coletarão dados sobre níveis de luz, condições do solo, irrigação, qualidade do ar e clima. Esses dados vão voltar para o agricultor, ou diretamente para AgriBots no campo. Equipes de robôs percorrerão os campos e trabalharão de forma autônoma para atender às necessidades das culturas, realizando funções de capina, rega, poda e colheita guiadas por sua própria coleção de sensores, navegação e dados de colheita. Os drones percorrem o céu, obtendo a visão panorâmica da saúde das plantas e das condições do solo, ou gerando mapas que guiarão os robôs, e ajudarão os agricultores humanos a planejar os próximos passos da fazenda. Tudo isso ajudará a aumentar a produção agrícola e aumentar a disponibilidade e a qualidade dos alimentos.” (SCHLEGEL; POLETTTO, 2019, p. 3).

4.1. AGRICULTURA INTELIGENTE NO BRASIL

O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de produtos agrícolas em diversos segmentos, como soja, carnes e produtos florestais do mundo, atingindo em abril deste ano o recorde mensal de exportação dentre os registros históricos desde 1997, um crescimento de 39% em relação ao ano de 2020, momento crítico da pandemia de COVID-19 (MAPA, 2021).

O Centro-Oeste, principal região produtora de grãos do País, usa pouco a agricultura inteligente. O mesmo ocorre na fronteira agrícola do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Onde apenas 13% da área de grãos nessas regiões é cultivada com tais recursos, mostra estudo da empresa Kleffmann, referência no assunto.

Segundo Leonardo Antolini (2019), gerente de vendas da consultoria, “A maioria dos produtores ainda desconhece ou não conseguiu avaliar os resultados de plataformas digitais na operação agrícola”. Segundo a pesquisa, o uso de drones está restrito a 9% da área e o de imagens de satélites, a 12%.

A dificuldade para acessar a Internet ainda é um dos limitantes para o avanço dos aplicativos móveis no meio rural, principalmente quando se trata de pequenos produtores rurais, representantes de 77% dos estabelecimentos agropecuários do país, e representantes de 23% da produção agrícola total do país (IBGE, 2017).

Atenta ao cenário do ambiente rural, a Embrapa vem dando foco em pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia à diversos segmentos do agronegócio brasileiro, com linguagem adaptada de modo que produtores rurais, extensionistas, agricultores familiares,

cooperativas e outros segmentos da produção agrícola possam entender com maior facilidade, e, assim, apropriarem-se de tecnologias geradas pela Embrapa (MASSRUHÁ; LEITE, 2011)

Sendo assim, o uso da agricultura inteligente também pode ser encontrado nos pequenos produtores agrícolas, através por exemplo do aplicativo “Plantio Certo” lançado pela Embrapa em parceria com outras instituições no ano de 2019. O aplicativo disponibiliza informações oficiais do Zoneamento Agrícola de Risco Climático que leva em consideração características do clima, o tipo de solo e ciclo de cultivares, de forma a evitar que adversidades climáticas coincidam com as fases mais sensíveis das culturas, minimizando as perdas agrícolas, fornecendo um grande suporte na tomada de decisão.

4.2. RESULTADOS

Durante a construção deste artigo, percebemos o grande impacto que a agricultura 4.0 fez na revolução da agricultura. Diversas tecnologias estão sendo utilizadas para resolver os mais diversos problemas a serem resolvidos no momento, ou para prever futuras dores de cabeça, que então serão usadas em outras tecnologias para preveni-las. Com isso, você poderá ver na Tabela 1 “Maneiras de usar as tecnologias da Agricultura 4.0”, como essas técnicas são utilizadas no dentro e fora dos campos.

Tabela 1: Maneiras de usar as tecnologias da Agricultura 4.0

Tecnologia	Função
GPS	Ajudar a guiar maquinários automáticos
Drones	Procurar indícios de pragas
	Procurar pontos para melhor irrigação
	Avaliar saúde das plantações
	Checar qualidade do ar
	Detectar ervas daninhas
Telemetria	Otimiza quantidade de água para irrigação
	Comparar desempenho e performance dos períodos
	Controle de maquinários a distância
	Extrair dados gerais para bancos de informações
Biociologia	Tratar sementes
	Modificar geneticamente plantas e animais para melhorar seus recursos, como sua quantidade, durabilidade e qualidade
	Combater vírus e bactérias que podem vir por destruir diversas culturas de plantas

Máquinas automáticas com Inteligência Artificial	Identificar e arrancar ervas daninhas
	Distribuir sementes e fertilizantes sem desperdícios
	Andar pelo melhor caminho entre as plantações sem o manuseio de uma pessoa
	Alimentar animais automaticamente

Fontes: Tabela criada pelo autor, baseada nos sites: Jacto – “Agricultura 4.0: tudo o que você precisa saber”; Youtube – “Agricultura 4.0: como robôs podem ajudar no campo”.

5. CONCLUSÃO

Entende-se que com relação aos avanços da indústria do agronegócio sendo cada vez mais atrelados ao desenvolvimento tecnológico de dispositivos informatizados em razão do aumento da demanda, para otimizar a cadeia de suprimentos, monitoramento e aumento da produtividade na indústria agrícola, há um impacto significativo tanto no aumento da produção, quanto na redução de mão de obra e otimização de recursos, sejam eles naturais, como água e solo, ou de controle como fertilizantes e agroquímicos.

Para tal, diversas tecnologias estão sendo utilizadas, como uso de drone para mapeamento e identificação de eventuais problemas como pragas e afins, uso de *Big Data* em sensores de clima, uso de robôs para colheita e seleção dos produtos, sensores para verificar as condições dos gados, visando um aumento de produção entre outros.

Com base nisso, este artigo reforça com evidências apresentadas durante todo o referencial teórico, resultados e discussão a eficiência desses métodos utilizados no dentro do ramo da agricultura, além do mais, a necessidade que existe de procurar sempre novas maneiras de inovar dentro do setor do agro para usufruir das tecnologias existentes e aumentar o desempenho do setor, desafio este enfrentado principalmente por pequenos produtores, onde há pouca disponibilidade de infraestrutura tecnológica e desconhecimento sobre seus benefícios, necessitando então que haja um engajamento maior do poder público para divulgação dos produtos existentes e suas vantagens.

REFERÊNCIAS

CHEN, M.; MAO, S.; LIU, Y. *Big Data: A survey. Mobile Networks and Applications*, v. 19, n. 02, p. 171-209, 2014 .Disponível em: <<http://www2.egr.uh.edu/~zhan2/ECE6111/class/BigDataSurvey2014.pdf>>. Acesso em 20 mar. 2022.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - **Censo Agropecuário: 2017**. Disponível em: <<https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/>>. Acesso em: 3 abr. 2022.

INTEL. **Transformation and Load Big Data with Apache Hadoop**. Intel Corporation. 2013. Disponível em: <<https://www.intel.com/content/dam/develop/public/us/en/documents/etl-big-data-with-hadoop.pdf>> ou <[etl-big-data-with-hadoop.pdf](#)> (intel.com). Acesso em: 3 abr. 2022.

MASSRUHÁ, Sílvia Maria Fonseca Silveira; LEITE, Maria Angelica de Andrade. **AGRO 4.0 – Rumo à Agricultura Digital**. Embrapa, 2017. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1073150/agro-40---rumo-a-agricultura-digital>>. Acesso em: 29 mai. 2022.

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). **Brasil ultrapassa US\$ 10 bilhões em exportações de produtos do agronegócio em abril**. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br>>. Acesso em: 1 mai. 2022.

SCHLEGEL, Georg Augusto; POLETTO, Alex Sandro Romeo de Souza. **Smart Agriculture: Estudo exploratório sobre a agricultura orientada pela tecnologia da informação e comunicação**., Revista INTELLECTO Produção Científica Fema, 2019. Disponível em: <https://www.fema.edu.br/images/fema/pesquisa/Intelecto/Intelecto2019/SMART_AGRICULTURE.pdf>. Acesso em: 3 mai. 2022.

SILVEIRA, Juelinton. **Conectividade Rural é fundamental para a Agricultura Inteligente no Brasil**. BrasilAgro, 12 jul. 2019. Disponível em: <https://www.brasilagro.com.br/conteudo/conectividade-rural-e-fundamental-para-a-agricultura-inteligente-no-brasil.html>. Acesso em: 30 mai. 2022.

TAURION, C. **Big Data**. Brasport.2013 YARN – Hadoop beyond MapReduce; 2016. Disponível em : <<https://spark.apache.org/>> . Acesso em: 25 mai. 2022.

WOLFERT, Sjaak *et al.* **Big Data in Smart Farming – A review**. **Agricultural Systems**. Elsevier B.V. 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16303754>. Acesso em: 10 abr. 2022.

SEIXAS, Mario Alves; CONTINI, Elisio. **Internet das Coisas (IoT) Inovação para o agronegócio**. Embrapa, 2017. Disponível em: < <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/192513/1/Internet-das-coisas-1.pdf>>. Acesso em: 25 fev. 2022.